

ПИКАРЕСКИЕ МОТИВЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н.ЛЕСКОВА «СОБОРЯНЕ» И В.Т. НАРЕЖНОГО «РОССИЙСКИЙ ЖИЛЬБЛАЗ, ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ КНЯЗЯ ГАВРИЛЫ СИМОНОВИЧА ЧИСТЯКОВА»)

Юлдашова Шахзода Баходиржонова

Преподаватель русского языка

Кафедры узбекского и русского языков

Ташкентского государственного экономического университета,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17276176>

Аннотация: Русская литература XIX века активно взаимодействовала с западноевропейскими жанровыми моделями, в том числе с пикарескным романом. Творчество В.Т. Нарезного демонстрирует ранний опыт обращения к данному жанру, где сохранились сатирические элементы и внимание к социальной проблематике. В романе Н.С. Лескова «Соборяне» пикарескные мотивы подвергаются значительным изменениям: традиционный образ странствующего героя трансформируется в духовное странничество. Этот процесс свидетельствует о том, что русская проза не только воспринимала европейский жанровый опыт, но и развивала его в оригинальном направлении, создавая собственную модель пикарескного повествования.

Ключевые слова: пикарескный роман, Нарезный, Лесков, русская литература XIX века, жанровая трансформация, «Соборяне», литературные традиции.

Проблема рецепции пикарескного романа в русской литературе XIX века связана с творчеством В.Т. Нарезного и Н.С. Лескова. У Нарезного пикареска сохраняет авантюрные и сатирические черты, а у Лескова («Соборяне») трансформируется в духовное странничество. Это свидетельствует о том, что пикареска в России приобрёл оригинальное национальное своеобразие.¹

Николай Семёнович Лесков, создавая «Соборян» (1872), обращается к иным художественным задачам, однако и его произведение обнаруживает близость к пикарескной традиции. В романе прослеживаются характерные черты жанра: множественность сюжетных линий, разнообразие

¹ Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Плутовской_роман

колоритных персонажей, сатирическое осмысление общественных порядков.

Однако в отличие от Нарезного, Лесков наполняет повествование религиозно-нравственным содержанием, вводит элементы «святого смеха» и «нравоописания». Его герои далеки от классического пикаро: вместо проходимца-плутовца перед читателем предстает целая галерея духовных лиц, чьи образы, несмотря на комизм, несут важное нравственное и социальное значение.

Лесков опирается на фольклорные традиции, использует живую народную речь, что придаёт роману особую самобытность. Тем самым писатель трансформирует пикареск, превращая его в средство нравственного и духовного анализа общества.

Сравнение «Российского Жильблаза» Нарезного и «Соборян» Лескова позволяет выявить как общие, так и различительные черты. Оба писателя используют пикарескную модель для изображения общественных реалий и сатирического обличения социальных пороков. Нарезный ближе к европейскому канону: его герой путешествует, сталкивается с разными слоями общества, а повествование насыщено приключениями. У Лескова же эпицентром повествования становится не путь отдельного персонажа, а жизнь целого сообщества, сословия. Тем самым пикареск у Нарезного сохраняет авантюрную основу, а у Лескова перерастает в нравоописательную хронику. Общее в обоих произведениях — критика общественных пороков, использование сатирического и иронического начала, внимание к «маленькому человеку». Различие заключается в направленности: у Нарезного — социальная и бытовая сатира, у Лескова — нравственно-религиозное осмысление жизни.

Пикарескный жанр, возникший в испанской и французской литературе, нашёл своеобразное воплощение в русской словесности XIX века. Творчество Нарезного стало первым опытом адаптации западного жанра к отечественным реалиям, тогда как Лесков переработал его в соответствии с национальной традицией, придав ему глубокое нравственно-религиозное содержание.²

Рассмотренные произведения свидетельствуют о том, что пикареска в России не получил прямого развития, но оказал значительное влияние на формирование сатирико-реалистической прозы, определив дальнейший

² Кузнецова Л. В. Жанровые особенности русского плутовского романа // Cyberleninka. <https://cyberleninka.ru>

POLAND

POLAND

путь русской литературы. Таким образом, обращение к пикарескной традиции стало важным этапом в развитии отечественного романа XIX века.

Список использованной литературы:

1. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Плутовской_роман
2. Кузнецова Л. В. Жанровые особенности русского плутовского романа // Cyberleninka. <https://cyberleninka.ru>
3. Штридтер Ю. «Плутовской роман в России» // Вопросы литературы. <https://voplit.ru>